

ИРРИГАЦИЯ ЭРОЗИЯСИГА МОЙИЛ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ДАЛА НИШАБЛИГИНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИГИ ТАЪСИРИ

Утаев А.А.

т.ф.ф.д.

Тоғаев Ш.М.

таянч докторант,

Ақромов.Ф.О.

таянч докторант,

Тоиржонов А.Ш.

тадқиқотчи,

Бобоёрова Г.Б.

тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382043>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-September 2023 yil

Ma'qullandi: 24-September 2023 yil

Nashr qilindi: 27-September 2023 yil

KEY WORDS

Республикамизда бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш билан бирга ирригация эрозиясининг олдини олиш мақсадларида томчилатиб суғориш,

ABSTRACT

Ўзбекистон республикаси суғорма деҳқончилигида кузги буғдойни шўрланган ерлар шороитида мақбул суғориш тартибларини ҳамда кузги буғдойдан юқори дон ҳосили олишни таъминловчи омилларни излашни тақозо этади

Ўзбекистон республикаси суғорма деҳқончилигида кузги буғдойни шўрланган ерлар шороитида мақбул суғориш тартибларини ҳамда кузги буғдойдан юқори дон ҳосили олишни таъминловчи омилларни излашни тақозо этади. Шундан келиб чиққан ҳолда, республикамизнинг суғориладиган тақирсимон гидроморф тупроқлари шороитида, турли даражада шўрланган майдонларда ерларда суғориш тартиби ва техникаси элементларини такомиллаштириш методологияси самарадорлигини тажриба асосида аниқлаш вазифаси кўндаланг бўлиб турибди. Шу жиҳатдан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида интенсив усулларни, энг аввало, сув танқислигида кузги буғдойни сув тежовчи технологиясини янада такомиллаштириш орқали сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий технологияларни такомиллаштиришда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича изланишлар долзарб ҳисобланади.

Республикамизда бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш билан бирга ирригация эрозиясининг олдини олиш мақсадларида томчилатиб суғориш, эгатга плёнка тўшаб ва ўқариқлар ўрнига кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида

суғориш технологиялари кенг жорий этилмоқда. Бунинг натижасида суғориш сувлари тежалиши, ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланиши, сизот сувларининг сатҳи яқин жойлашган майдонлар камайиши, ирригация эрозиясининг олди олиниши ва провардида ҳосилдорликнинг ошишига эришилмоқда.

Кузги буғдойни суғориш тартибини асослашда ҳисобга олинадиган экиш технологияси ва йиллар бўйича шароит ўзгарувчанлиги, эҳтимолий назария усулини қўллаб ҳисоблашлар бажарилади. Кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланиш даврида, йиллар бўйича ҳар-хил таъминланганлик ўсишининг вегетациядаги метеорологик факторларнинг тақсимланишини аниқлайди.

Жиззах вилояти учун ирригация эрозиясига қарши ҳисобий суғориш меъёрлари ва шўр ювиш меъёрлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Ҳар ҳил технологияда экилган кузги буғдойни суғориш техникаси элементларини дала тадқиқотлари натижаларига асосланиб такомиллаштириш, 2, 3 ва 4-суғоришлар учун.

Суғориш техникаси элементлари	Формула, бирлиги	Кузги буғдой экилган майдон учун
Тупроқнинг сув сингдириш қобилияти	$K_{\text{барқарор}}$	0,04
	K	0,05
Сувнинг эгат охирига етиб бориш вақти	$t_{\text{етибб.}}$, соат	5,00
Илдиз қатламини намлантириш вақти	$t_{\text{намлаш}}$, соат	5,79
Эгатнинг намланиш узунлиги максимал чегараси	$l_{\text{намл.}}$, м	160,85
Эгатнинг хўлланган периметри	$\chi_{\text{ср}}$, м	0,22
Эгатнинг фаол хўлланган периметри	$\chi_{\text{а}}$, м	1,00
Умумий суғориш вақти	t , соат	10,79
Сувнинг эгат охирига етиб боришига кетган сув сарфи	$V_{\text{етибб.}}$, м ³	7,38
Илдиз тизимига бериладиган сувнинг нетто миқдори	$V_{\text{нетто}}$, м ³	12,52
Бир эгат учун умумий сув сарфи	$V_{\text{умум.}}$, м ³	15,93
Филтрация ва ташламага кетадиган сув сарфи	$V_{\text{исроф.}}$, м ³	3,41
Филтрация ва ташламага кетадиган сув сарфи	$V_{\text{исроф.}}$, м ³ /га	283,8
Суғориш техникасининг ФИК	ФИК, %	78,62
Эгат охирига етгунча бериладиган сув сарфи	q_0 , м ³ /соат	1,48
Илдиз қатламини намлашга берилётган сув сарфи	$q_{\text{нам}}$, м ³ /соат	0,89
Эгат охирига етгунча бериладиган сув сарфи	q_0 , л/с	0,41
Илдиз қатламини намлашга берилётган сув сарфи	$q_{\text{нам}}$, л/с	0,25

Жиззах вилояти ўрта ва енгил қумоқ тупроқлар шароитида, кузги буғдой экилган тажриба даласи учун эгатларга бериладиган сув сатфи 0,41 л/с ни ташкил қилди. Ҳисоблашлар натижасига эътибор берадиган бўлсак, сув эгат охирига

етганидан кейин, гектарига 284-294 м³ фильтрация ва ташламага кетадиган ортиқча сув сарфи бўлади. Ортиқча сарфладиган сув сарфини иқтисод қилиш учун илдиз қатламига тенг тақсимланиб сингишини таъминлаш учун эгатнинг ҳисобий сув сарфини аниқлаб олдик. Бу кўрсаткич кузги буғдой экилган тажриба даласи учун намлантириш сув сатфи 0,25 л/с ни ташкил қилди.

2-жадвал. Жиззах вилоятининг суғориладиган ерлари шароити учун мослаштирилган ҳалқаро ФАО услуги бўйича кузги буғдойнинг тавсия этиладиган ҳисобий суғориш ва шўр ювиш меъёрлари.

Тупроқнинг механик таркиби	Сизот сувлари сатҳи, м	Ғалланинг сув истеъмоли меъёри (нетто), м ³ /га	Суғориладиган ерларнинг нишаблиги	Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги	Мавсумий суғориш меъёрлари брутто, м ³ /га	Сув тежовчи технологияларни қўллаганда мавсумий суғориш меъёри, брутто, м ³ /га	"Новегетация" суғоришлари учун шўр ювиш меъёрлар			
							Шўрланмаган	Кам шўрланган	Ўрта шўрланган	Кучли шўрланган
Ўнгил	2,0	2700	0,02-0,01	Кучли	3534	3333	2000	2000	3000	4800
			0,01-0,005		3337	3176				
	>3	2800	0,02-0,01		3665	3457				
			0,01-0,005		3461	3294				
Ўрта	1,2-1,5	1300	0,02-0,01	Ўртача	1629	1566	2000	2000	4100	6500
			0,01-0,005		1555	1494				
	2,0-2,5	1800	0,02-0,01		2256	2169				
			0,01-0,005		2153	2069				
	>3,0	2600	0,02-0,01		3258	3133				
			0,01-0,005		3110	2989				
Ўғир	1,2-1,5	1350	0,02-0,01	Кучсиз	1713	1607	2000	2500	5200	8300
			0,01-0,005		1607	1552				
	2,0-2,5	2150	0,02-0,01		2728	2560				
			0,01-0,005		2560	2471				
	>3,0	2450	0,02-0,01		3109	2917				
			0,01-0,005		2917	2816				

Биринчи тажриба майдонида кузги буғдойнинг вегетация даврида, тажриба тизимига кўра, нам суви бериш билан биргаликда 3-5 марта суғориш амалга оширилди. Ярим гидроморф тупроқлар шароитида экишдан кейинги ҳайдаб экилган кузги буғдой даласидаги тажриба учун суғориш меъёри 530-770 м³/га, ғўза қатор орасига экилган кузги буғдой даласидаги тажриба учун 510-765 м³/га.

Кузги буғдой илдиз қатламининг намликка бўлган эҳтиёжининг ҳар хил таъминланганлиги фоизини ҳисоблашда метеорологик об-ҳаво шароити ва кузги буғдой даласидаги транспирация бўйича ҳисоблашнинг такомиллаштирилган услуги асос қилиб олинди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, кузги буғдойни суғоришда тупроқнинг 1 м

қтламини намлик билан таъминлаб суғоришни ташкил этиш ҳар томонлама яхши натижаларга эришиш учун имкон яратади. Бу қонуният тажрибамизнинг кейинги йилларида ҳам ўз исботини топди.

Ушбу услуб Жиззах вилоятининг суғориладиган майдонларида етиштириладиган кузги буғдойнинг суғориш меъёрларини ҳисоблашда фойдаланиш мумкин.

Шунингдек, тупроқнинг 0-70 ва 0-100 см қатламларида тупроқнинг ғоваклиги 46,3-47,3 ва 45,5-45,9% га тенг бўлганлиги кузатилди.

Тажрибаларда тупроқ ғоваклигини нисбатан кам камайиши (0,7-1,2 %) бўлганлиги кузатилди.

ХУЛОСАЛАР

1. Кузги буғдойни ярим гидроморф тупроқлар шароитида, ҳайдалган майдонда етиштирганда, ўртача уч йилликка асосланган, бир марталик суғориш меъёри 530-950 м³/га ни мавсумий суғориш меъёри уруғ суви билан ўртача 2400-3340 м³/га ни ташкил қилиб, ғўза қатор орасига экиб етиштирилганда бир марталик суғориш меъёри 510-765 м³/га ни мавсумий суғориш меъёри уруғ суви билан ўртача 2055-2990 м³/га сарфланиши аниқланди.

2. Кузги буғдойни автоморф тупроқлар шароитида, ҳайдалган майдонга экиб етиштирганда, ўртача уч йилликка асосланган, бир марталик суғориш меъёри 560-1250 м³/га ни мавсумий суғориш меъёри уруғ суви билан ўртача 3540-4365 м³/га ни ташкил қилиб, ғўза қатор орасига экиб етиштирилганда бир марталик суғориш меъёри 550-815 м³/га ни мавсумий суғориш меъёри уруғ суви билан ўртача 2790-3645 м³/га сарфланиши аниқланди.

Сув ресурсларидан фойдаланишда чекловлар ортиб бораётганлигини инобатга олган ҳолда, шўрланишга мойил суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштиришда юқори ва сифатли ҳосил олиш билан бирга дарё сувларидан фойдаланишда юқори самарадорликка эришиш учун суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 фоизни ташкил этадиган суғориш тартиблари жорий этилиши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.03.2017 й. ПҚ-2832 сон «2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни
2. Утаев А.А., Безбородов Г.А., Икрамов Р.К., Гаппаров С.М. Режим орошения озимой пшеницы при различных способах сева. AGRO ILM ISSN 2091-5616 1(39) SON, 2016, стр-17-18.
3. Утаев А.А., Икрамов Р.К., Саидов А.А., Бегматов И.А. Мелиоративное районирование орошаемых земель Сырдарьинской области в современных условиях. AGRO ILM ISSN 2091-5616 2-3(34-35) SON, 2014, стр.81-82.
4. Утаев А.А., Икрамов Р.К., Безбородов Г.А., Гаппаров С.М. Экспериментальные исследования по оптимизации режима орошения озимой пшеницы при различных технологиях посева в предгорных и равнинных аридных зонах. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал. Выпуск № 3(59)/2015. Новочеркасск, стр. 143-149.
5. Утаев А.А., Шездюкова Л.Х., Аманов Б.Т., Гаппаров С.М., Рахимов Р.Р. К вопросу расчетного обоснования норм водопотребности орошаемых земель. Доклады II

международной научно-практической конференции (24 июня). Тараз-2016, стр. 419-423.

6. Утаев А.А., Р.К.Икромов, С.М.Гаппаров, Х.Э.Махсадов, Р.Р.Рахимов. Сув ва ресурс тежовчи технологиялар комплексини қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда қўллаш натижалари (Мирзачўл шароити мисолида). “Мелиорация, атроф-муҳит экологиясини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни такомиллаштириш масалалари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий амалий-анжуман материаллари Тошкент-2012, 91-96 бетлар.

7. Утаев А.А., С.М. Гаппаров., Х.Э. Махсадов., Ф.М. Юсупова. Суғорма деҳқончиликда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш масалалари. Журнал, “Агро Илм” 2018-йил № 1(51) 78-79 бетлар.

8. Utaev A.A., Ikramov R.K. IMPROVEMENT OF THE METHOD OF SUBSTANTIATION OF THE REGIME OF IRRIGATION OF WINTER WHEAT FOR YEARS WITH DIFFERENT SECURITY BY METEOROLOGICAL CONDITIONS. International journal for innovative research in Multidisciplinary field. (ISSN: 2455-0620). (Scientific Journal Impact Factor: 6.497). Volume - 5, Issue - 9, Sept – 2019. Pages-51-55

9. ФАО материалы по ирригации и дренажу 56 “Эвапотранспирация растений” Научно-информационный центр межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК). Ташкент 2001. -296с

10. ФАО материалы по ирригации и дренажу 24 “Водопотребление селхозкультур” Научно-информационный центр межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК). Ташкент 2000. -127 с.

INNOVATIVE
ACADEMY